

HISTÓRIA, TRAJETÓRIAS E MEMÓRIAS: (RE)VIVENDO OS 15 ANOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

DOI: 10.5281/zenodo.14385747

MENDONÇA, Erica Toledo de¹
SIMAN, Andreia Guerra²

Objetivo: Resgatar a história, as trajetórias e memórias dos 15 anos do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa (UFV). **Contexto:** O curso iniciou sua trajetória no ano de 2009, a partir do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), inicialmente vinculado ao Departamento de Nutrição e Saúde, e, no ano de 2011, abrigado no Departamento de Medicina e Enfermagem da UFV. Atualmente conta com 22 docentes e 5 enfermeiras que desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão. **Descrição das atividades:** ao longo da história, o curso de Enfermagem passou por três grandes reformas em sua matriz curricular, e atualmente mantém o foco na formação por competências em espiral, aliadas a disciplinas de integração teórico-práticas em cada ano do curso. O momento atual do curso revela uma expansão e ampla participação de estudantes e docentes em projetos de extensão e Ligas Acadêmicas. **Resultados:** Com cerca de 324 egressos, as trajetórias desses se desnudam com histórias de sucesso profissional, tendo os mesmos aprovações em renomados programas de residências em distintas regiões do país, além de caminhos percorridos na academia, muitos exercendo assistência, pesquisa em programas de Mestrado e Doutorado ou como docentes em instituições públicas, sinalizando a qualidade da formação profissional do curso. Muitos egressos aprovados em concursos públicos e sucesso profissional no exterior como nos EUA, Canadá, Alemanha e outros países da Europa. **Considerações finais:** o curso tem notória expansão e contribuição na formação para o Sistema Único de Saúde, atendendo as necessidades locais, regionais, nacional e internacional.

Fonte de financiamento: não há fontes de financiamento.

Conflito de interesse: não há conflitos de interesse.

Descritores: Educação em enfermagem; Formação Profissional; Currículo.

¹ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: erica.mendonca@ufv.br

² Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ago@ufv.br